

DIGLOSLIA

Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya

Volume 1 Nomor 2 (Agustus 2018)
Halaman 53 - 112

pISSN 2615-725X
eISSN 2615-8655

CERITA ANAK SEBAGAI MEDIA PEMBENTUK KARAKTER ANAK

Ferdian Achsani

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI DEBAT DENGAN METODE *ROLE PLAYING* PADA SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS

Ranem, Widyatmike Gede Mulawarman, & Endang Dwi Sulistyowati

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *DISCOVERY LEARNING* STRATEGI *THINK TALK WRITE* DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MENULIS TEKS ULASAN KELAS VIII SMP

Dewi Adeninawaty, Rahmat Soe'oad, & Ahmad Ridhani

HUBUNGAN MINAT BACA DENGAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKPOSISI SISWA KELAS XI SMK NEGERI 9 SAMARINDA

Kristina Septhin, Widyatmike Gede Mulawarman, Bibit Suhatmady

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN *DISCOVERY LEARNING* MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL (VIDEO) DI KELAS XI SMA NEGERI 1 SAMARINDA

Paramita Candra Devi, Yusak Hudiyono, & Widyatmike Gede Mulawarman

Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
Jl. Muara Pahu, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon: (0541) 743651 / 081334471306 Surel: jurnaldiglosiaunmul@gmail.com
Laman: <http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/diglosia>